

OPORTUNIZANDO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO AMBIENTE PRISIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577170

TIRONI, Sarah Oliveira dos Santos¹
PAIVA, Eliza Mara das Chagas²
BRESSAN, Vânia Regina³
REZENDE, Eliane Garcia⁴
CALHEIROS, Anne Pereira⁵
SANTOS, Sylvia Maria Maiolini⁶
COSTA, Bethânia Elias⁷
CALHEIROS, Christianne Alves Pereira⁸

Objetivo: retratar a experiência sobre a promoção de atividades educativas no que tange a prevenção do câncer de próstata em uma unidade prisional. **Contexto e descrição das atividades:** relato de experiência em concordância com as atividades ministradas por docentes, alunos de graduação e pós-graduação de cursos da área da saúde e educação de uma Universidade Federal, dispondo de metodologias ativas e inovadoras. Nesse âmbito, foi incluída a coleta de material para realização do exame do Antígeno Prostático Específico (PSA). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o parecer número 3.397.414 (CAEE: 02517218.0.0000.5142).

Resultados: Demonstrou uma insciência entre os homens em situação de prisão quanto às formas de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, atribuídas à falta de ações e orientações realizadas no sistema prisional. Diversas entraves tiveram que ser superadas para que o compromisso fosse desenvolvido com êxito. **Considerações finais:** Essas ações contribuíram para elevar o conhecimento sobre o câncer de próstata e suas formas de prevenção entre o corpo social em situação de prisão. Outrossim, as ações foram bem avaliadas pelos profissionais da instituição. Destarte, são cruciais as iniciativas que objetivam a promoção da saúde nas instituições penitenciárias, com intuito de contribuir para a garantia do direito à saúde às pessoas aprisionadas.

Fonte de financiamento: Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Conflito de interesse: Não há.

¹ Estudante do 9º período de Enfermagem. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). sarahtironi.unifal@gmail.com

² Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). elizamdc@gmail.com

³ Enfermeira. Doutora em Ciências. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: vania.bressan@unifal-mg.edu.br

⁴ Farmacêutica bioquímica e nutricionista. Doutorado em Ciências Sociais. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: elianeg1202@gmail.com

⁵ Graduanda em Medicina na Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Alfenas, Minas Gerais, Brasil. E-mail: anneapcalheiros@gmail.com

⁶ Graduanda em Medicina na Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Alfenas, Minas Gerais, Brasil. E-mail: Sylviamarca234@gmail.com

⁷ Médica Veterinária. Mestre e Doutoranda no Programa de Reprodução, Sanidade e Bem-estar animal pela Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Alfenas, Minas Gerais, Brasil. E-mail: bethaniaelias@hotmail.com

⁸ Enfermeira. Doutora em Ciências. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: christianne.calheiros@unifal-mg.edu.br

Descritores: Promoção da Saúde; Direito à Saúde. Neoplasias da Próstata. Prisões. Direitos Humanos.